

ОБ ИСТОРИИ РАССМОТРЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ ПОЯВЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Исломов Дониёрбек Давронбекович

Адижанский машиностроительный институт

Науч. Рук.тель т.науч.филос.наук.доц.

Алижанов Донёр Дилшодович

Анотация: Энергетические аспекты современного мира развиваются достаточно активно, при этом улучшая научно-исследовательскую и физико-математическую базу, позволяющая более лучше формировать картину различных явлений, происходящие в том или ином случае. Таково состояние и при моделировании явлений действия использования солнечных батарей, использующие, как известно явление фотоэффекта.

Ключевые слова: фотоэффект, электромагнит, солнечные батареи, электрического заряда.

Первоначально, явление преобразования света в электричество было открыто в 1839 году Александром Эдмоном Беккерелем – отцом Анри Беккереля – первооткрывателя явлений распада, после чего первые работы по созданию прототипов после работ с использованием селена для превращения света в электричество со стороны Чарльза Фриттса [1], были произведены профессором Болонского университета Джакомо Луджи Чамичаном в 1874 году [2]. К тому же параллельно с этим, согласно этим работам, начинается изучение явления фотоэффекта.

Так, внешний фотоэффект был открыт в 1887 году Генрихом Герцем [3], который определил, что при воздействии на цинковые разрядники электрофорной машины ультрафиолетом прохождение искры резко

улучшается. Последующие работы осуществлялись со стороны Александра Столетова с 1888 по 1890 года, когда он систематически проводил исследования и публиковал соответствующие работы [4]. Его труды были продолжены со в 1891 году Эльстером и Гейтелем, после чего в 1898 году сэр Дж. Дж. Томсон констатировал экспериментально факт направления непосредственного электрического заряда, выходящий из металла при внешнем фотоэффекте. При этом настоящие заряды были ничем иным, как частицами, что он открыл ранее и позже названные электронами.

Однако, вскоре при изучении фотоэффекта возникла проблема, заключённая в том, что при увеличении интенсивности излучения это несколько не влияло на энергию вылетающих частиц, которая была связана только с частотой падающего излучения. Эта проблема была поставлена Филлипом Ленардом в 1900-1902 годах, когда же решение этому было найдено после смелого утверждения в 1905 году Альбертом Эйнштейном, воспользовавшийся предположением квантовой теорией Макса Планка, благодаря чему в 1921 году стал Нобелевским лауреатом. Решение к тому же было определено в виде простейшего уравнения, используемое каждый раз при изучении явлений фотоэффекта.

К тому же, отдельное дополнение в указанное уравнение осуществил в 1906-1915 годах Роберт Милликен, вычисливший величину постоянной Планка, за что в 1923 году также стал Нобелевский лауреатом. Отдельно стоит отметить, что исследование явлений фотоэффекта стали первоначальными работами по квантово-механическим исследованиям, достаточно быстро нашедшие своё применение. Так, 25 апреля 1954 года специалисты компании Bell laboratories заявили о создании первой полноценно функционирующей солнечной батареи на основе кремния, использующая фотоэффект и генерирующая электрический ток, что было осуществлено непосредственно Кельвином Соулзером Фуллером, Дэриллом

Чапином и Геральдом Пирсоном – сотрудниками лаборатории.

Созданная солнечная батарея демонстрировалась на пресс-конференции и демонстрировала КПД в 6%. В последующем распространение солнечных батарей всё увеличивалось и уже к 17 марта 1958 года был запущен спутник США «Авангард-1» с использованием солнечных батарей для получения энергии в непосредственно космическом пространстве, а 15 мая того же года спутник СССР «Спутник-3» также был выпущен со своими солнечными батареями. Исходя из всего представленного ярко можно видеть, что создание и разработка технологии применения солнечных батарей на основе фотоэффекта была кропотливой задачей.

Однако, на данный момент, не менее важным является изучение в более подробном рассмотрении явлений облучения солнечных батарей различными типами излучения. На данный момент в основном солнечные батареи приспособлены для работы с электромагнитным фотонным излучением с энергиями от синих фотонов до ультрафиолетовых, а также в редких случаях и редких моделях, доходящие до красной части спектра. Однако, примечательно изучение воздействия более сильных потоков – рентгеновского излучения (быстрых тормозящих электронов), гамма-квантов различных типов энергий. А также отдельного внимания заслуживают явления радиоизотопного облучения различными типами лёгких ядер – протия (водорода), дейтерия, трития, альфа-частиц (водорода) и прочими, вместе с разнообразными типами частиц, что в последующем планируется к активной реализации в рамках осуществляемых исследований.

Использованная литература:

1. Перлин, Джон. The Silicon Solar Cells Turns 50 (англ.). National Renewable Energy Laboratory (NREL)
2. Краснок А Е, Максимов И С, Денисюк А И, Белов П А, Мирошниченко А Е, Симовский К Р, Кившарь Ю С. Оптические наноантенны // Успехи физических наук. — 2013. — Т. 183, № 6. — С. 561–589. — doi:10.3367/UFNr.0183.201306a.0561.
3. Н. Hertz (1887), Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electriche Entladung Архивная копия от 24 января 2016 на Wayback Machine (An effect of ultraviolet light on electrical discharge) / Ann. Phys., 267: 983—1000. doi: 10.1002/andp.18872670827 (нем.)
4. Stoletow, A. Sur les courants actino-electriques au travers deTair (фр.) // Comptes Rendus[англ.] : magazine. — 1888. — Vol. CVI. — P. 1593. (Abstract in Beibl. Ann. d. Phys. 12, 723, 1888).